

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Насырова Зарина Мунировна

старший преподаватель кафедры Общей педагогики

Андижанский государственный университет

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено соответствие систем диагностики и регулирования концепции регулярной исследовательской деятельности учителя. Системы регулярной диагностики построены с учетом основных принципов РИД (регулярная исследовательская деятельность).

Ключевые слова: диагностика, исследовательской деятельности, педагог, регулярная исследовательская деятельность, системы регулярной диагностики, актуализирующая модель.

Abstract: This article will examine the compliance of diagnostic and regulatory systems with the concept of regular research activities of a teacher. Regular diagnostic systems are built taking into account the basic principles of RIA (regular research activities).

Keywords: diagnostics, research activities, teacher, regular research activities, regular diagnostic systems, updating model.

В данной статье обсудим вопрос о соответствии систем диагностики и регулирования концепции регулярной исследовательской деятельности

учителя. Речь будет идти, в основном, о трех диагностиках, разработанных нами: актуализирующей диагностики, личностной диагностики и рейтинговой диагностики со стимулирующей шкалой оценок. Эти инструменты предназначены для учителей и близки к неформальным инструментам измерения достижений учащихся.

Соответствие системы целям РИД (регулярная исследовательская деятельность) можно увидеть в таблице 1.

Системы регулярной диагностики построены с учетом основных принципов РИД (регулярная исследовательская деятельность).

Принцип качества выступает ведущим в трех моделях систем, что подчеркивается их целевым назначением: определение эффективности обучения, обученности, достижение запланированного результата (эквивинальность).

Принцип активности и самостоятельности является основным в рейтинговой диагностике, которая опирается еще и на принцип эмоционального фона. Стимулирование познавательной активности в актуализирующей модели достигается за счет актуализации знаний, а в личностной модели – за счет повышения уровня мотивации (чувства долга).

Принцип доступности лежит в основе актуализирующей диагностики, т.к. новое знание становится более доступным, если опорные знания не имеют разрывов и деформаций.

Принцип демократизма и гуманизации обусловил выбор методов измерений и способы представления результатов обследования. Кроме того, каждая диагностика в этой или иной мере нацелена на саморегулирование результатов в процессе обучения и практически свободна от авторитарных методов регулирования. [1С. 103-110].

Таблица 1.

Цели РИД (регулярная исследовательская деятельность) и ДР

(диагностика регулирование) – системы.

Цели РИД	Цели систем регулярной диагностики		
	Актуализирующая диагностика	Личностная диагностика	Рейтинговая диагностика со стимулирующей шкалой
Своевременная коррекция собственной деятельности учителя и учебной деятельности учащихся	Актуализация знаний, коррекция обученности	Регулирование качества обучения, достижение запланированного уровня	Саморегулирование качества и объема ЗУ, достижение запланированного уровня
Популяризация и внедрение точных методов исследования в педагогику	Статистическая обработка результатов измерения эффективности обучения	Составление контрольных карт ошибок	Статистическая обработка результатов измерения обучения (ранжирование)
Обогащение педагогики новыми фактами	Построение модели связи объемов заполнения зон актуального и ближайшего развития	Выявление трудностей в процессе обучения	Использование шкал неравномерных оценок в обучении

Установление отношения сотрудничества между педагогами и учащимися	Установление доверительных отношений за счет демократизации и гуманизации	Установление отношений делового сотрудничества в работе по устранению ошибок	Привлечение учащихся к объективному самооцениванию знаний и умений
---	--	--	--

Принцип прагматизма лежит в основе каждой диагностики, т.к. процесс регулирования является понятием современной технологии. Использование регулирования и саморегулирования результатов обучения способствует выработке технологического мышления. Задачи РИД (регулярной исследовательской деятельности) и задачи систем диагностики и регулирования представлены в таблице 2.

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что задачи, решаемые диагностиком относятся к задачам регулярной исследовательской деятельности учителя. В таблице приведен не полный перечень задач РИД (регулярная исследовательская деятельность), а только те, которые соответствуют разработанным диагностиком.

Таблица 2.

Задачи РИД	Задачи, решаемые системами диагностики и регулирования		
	Актуализирующая диагностика	Личностная диагностика	Рейтинговая диагностика со стимулирующей шкалой
Изучение процесса	+	+	+

обучения и воспитания, с целью выявления деформации, отклонений от запланированных параметров			
Изучение причин возникновения ошибок, поиск путей их устранения		+	
Количественное изучение эффективности функционирования образовательной системы	+	+	
Сравнительное количественное изучение результатов обучения по различным технологиям	+		
Изучение трудности и сложности учебного материала		+	
Построение моделей зависимостей между параметрами, характеристиками на основе количественных интерпретаций	+		+
Пролонгированное изучение развития детей	+	+	+

(изучение обученности)			
Поиск неавторитарных рычагов управления обучением и воспитанием в условиях коллективных форм обучения	+	+	+

Примечание. Знаком «+» отмечены задачи, решаемые конкретной моделью.

Сопоставление целей, принципов, задач РИД и систем диагностики и регулирования позволяет сделать следующий вывод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В мире ставятся задачи совершенствования организации образовательных процессов на основании внедрения технологии диагностической деятельности учителя, интегрированной с его регулярной исследовательской и управленческой деятельностью. Качество и результат образовательного процесса во многом зависит от умения учителя диагностировать процесс обучения и воспитания, определять стратегические и тактические цели, а также вносить своевременные коррективы. Наиболее перспективным направлением в повышении качества образования, следует считать совершенствование технологии диагностической деятельности будущих учителей на основе компетентного подхода [2С. 170., 3С.186].

Диагностики действительно являются рабочими инструментами, которыми следует обеспечить учителя-исследователя для проведения регулярной исследовательской деятельности.

Система подготовки учителей к диагностической деятельности, в своем составе имеет разделы эффективности и качества обучения, методов диагностики, педагогической диагностики, методов интерпретации и

представления полученных результатов. Созданы критерии позволяющие определить готовность учителя к диагностической деятельности

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тхагансоев Х.Г. О новой парадигме образования//Педагогика. –1999. – №1. –С.103-110.
 2. Кочетов А.И. Диагностика в общеобразовательной школе. – М.: Педагогика, 1989. –170с.
- Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: «Педагогика», 1981. – 186с